

КӨПМӘДЕНИЕТТІ ТОПТАРДА ОҚЫТУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

РАУШАНОВА ИНДИРА МЕШИТБАЕВНА

Магистр, аға оқытушы «Тұран-Астана» университеті,
Астана қ., Қазақстан

***Аннотация:** Мәдениетаралық қарым-қатынас тәжірибесін жинақтау және ол үшін қажетті қасиеттерді дамыту мамандар даярлаудағы өзекті мәселелер болып табылады. Осы мәселелерді шешудің перспективалы жолдарының бірі шетелдік тағылымдамадан өтуді және студенттерді басқа (шетелдік) университеттер мен білім беру жүйесінде инклюзивті оқытуды ұйымдастыру болып табылады. Сонымен қатар жаңа білім беру жүйесінде оқу іс-әрекетін жүзеге асыру қажеттілігіне тап болған студент оқу іс-әрекетінің өзіндік ұлттық-мәдени тәжірибесі бар студенттермен бірге жаңа талаптар мен білім жүйесіне бейімделуі қажет.*

***Кілт сөздер:** ынтымақтастық, мәдениетаралық, көпмәдениетті, этникалық, құндылық*

Адам өмірі – қоршаған ортаның өзгермелі жағдайларына үздіксіз бейімделуі, белгілі бір мақсаттарға жетуге бағытталған мінез-құлықтың жаңа формаларының дамуы және әртүрлі оқытудан тұрады. Оқыту әртүрлі деңгейде: реактивті мінез-құлықты дамыту, оперантты мінез-құлық, когнитивті оқыту, концептуалды оқыту түрінде жүзеге асырылуы мүмкін. Студенттік жаста когнитивті оқытудың әртүрлі формалары айқын көрінеді.

Мәдениетаралық қарым-қатынас тәжірибесін жинақтау және ол үшін қажетті қасиеттерді дамыту мамандар даярлаудағы өзекті мәселелер болып табылады. Осы мәселелерді шешудің перспективалы жолдарының бірі шетелдік тағылымдамадан өтуді және студенттерді басқа (шетелдік) университеттер мен білім беру жүйесінде инклюзивті оқытуды ұйымдастыру болып табылады. Мәдениетаралық ортада әртүрлі мәдениеттердің студенттерін бірлесіп оқыту белгілі бір тәрбиелік әлеуетке ие, оны жүзеге асыру барысында студенттер қажетті қасиеттерді дамытады және мәдениетаралық қарым-қатынас тәжірибесін жинақтайды. Ынтымақтастықта оқытудың әлеуетінің іске асырылу дәрежесі оны ұйымдастырудың көптеген жағдайларына байланысты. Бірлескен оқу кезінде студенттер көп мәдениетті топта білім алуының принципті маңызы бар.

Ынтымақтастықта оқытудың әлеуетінің іске асырылу дәрежесі оны ұйымдастырудың көптеген жағдайларына байланысты. Бірлескен оқу кезінде студенттер көп мәдениетті топта білім алуының принципті маңызы бар.

Бірқатар ғылыми дереккөздерде (Гусева Н.И., Нечаева Е.А., Киящук Т.В. және т.б.) «көп мәдениетті студенттер тобын» әрқайсысының өкілі болып табылатын өзара әрекеттесетін, бірлесіп зерттейтін тұлғалардың арнайы ұйымдастырылған тобы ретінде анықтауға мүмкіндік береді. Белгілі бір мәдениет, топ мүшелеріне мәдени әсер етеді және сонымен бірге олардың ықпалында болады [1, 58, 63 б.]. Көпмәдениетті топтарда оқушылардың оқу ерекшеліктерін талдау бірлескен оқытуды тиімді жүзеге асыру шарттарын нақтылауға мүмкіндік береді.

Көпмәдениетті студенттік топтың басты ерекшелігі – бұл топтағы студенттердің мәдениетінің әртүрлілігі. Мәдени әртүрлілік, Т.Х. Кокс белгілі бір топтың кейбір мүшелерінің басқа топ мүшелерінің нормаларынан, құндылықтарынан және дәстүрлерінен ерекшеленетін белгілі бір нормаларды, құндылықтарды және дәстүрлерді бөлуін білдіреді [2,170 б.]. Студенттердің бойында мамандыққа сай қасиеттерді дамытудан тұратын көпмәдениетті топтағы студенттерді оқытудың тәрбиелік әлеуеті оның мүшелерінің «мәдени тұтқасын» немесе «мәдени компонентін» сауатты пайдалануға байланысты. Көпмәдениетті ортада әлеуеттің ұлғаюы немесе төмендеуі мүмкін. Бір жағынан, көпмәдениетті топта оқу студенттерге мәдениетаралық ортада тәжірибе мен қарым-қатынас дағдыларын, басқа

мәдениеттер туралы білім мен басқа да маңызды қасиеттерді алуға мүмкіндік береді. Екінші жағынан, көпмәдениетті құрам топтың өзара әрекеттесу процесін қиындатады, әртүрлілік пен консенсус арасындағы дилеммаға әкеледі. Мұндай дилемманың мағынасы топтың мәдени тиістілігі жағынан алуан түрлі болған сайын, топтық өзара әрекеттесу процесі соғұрлым күрделене түседі [3, 187б.]. Осылайша, көптеген авторлардың зерттеулерін талдау топтардағы мәдениет тұрғысынан әртүрлілік дәрежесі неғұрлым жоғары болса, топта түсінбеушілік, тіпті қақтығыстардың пайда болу ықтималдығы соғұрлым жоғары болады деп айтуға мүмкіндік береді.

Топтың көп мәдениетті құрамы жұмыста белгілі бір мәселені тудырады, бұл әсіресе бастапқы кезеңде байқалады. Т.Персикованың, Л.Симонованың, Л.Стровскийдің пікірінше, мәдени әртүрлілікпен байланысты кемшіліктер, ең алдымен, қабылдау және мәдениетаралық коммуникация мәселелерімен байланысты. Қабылдау процесінде туындайтын мәселелер студенттер арасында қиын жағдайға немесе қақтығысқа тап болған кезде өзін-өзі сезінетін, көбіне жағымсыз стереотиптер тобының болуына байланысты пайда болады [4, 63, 71 б.]. Мәдениетаралық қарым-қатынас қиындықтарының себептері, біздің байқауларымыз бойынша, көбінесе стресстің жоғарылауы, мәдени шок, оның ішінде психологиялық және физикалық ыңғайсыздық және т.б. Демек, студенттерді көпмәдениетті топтан маманға қажетті қасиеттер қалыптасатын өнімді топқа бөлу міндеті өте күрделі және бірлескен оқытуды жүзеге асыру барысында туындайтын негізгі мәселе болып көрінеді. Бірлескен оқытудың маңызды ерекшеліктерінің бірі осы оқытуды әртүрлі білім беру жүйесін білдіретін және сәйкес оқытуды жүзеге асыратын оқытушылардың жүзеге асыруы деп атауға болады. Сонымен қатар жаңа білім беру жүйесінде оқу іс-әрекетін жүзеге асыру қажеттілігіне тап болған студент оқу іс-әрекетінің өзіндік ұлттық-мәдени тәжірибесі бар студенттермен бірге жаңа талаптар мен білім жүйесіне бейімделуі қажет. Студенттерді оқыту - білім, білік, дағдымен қаруландыру мақсатында олардың психикасы мен белсенділігіне әсер ету болып табылады. Дегенмен, соңғылары оқу нәтижелерін тұтас шеше алмайды [5, 243б.]. Оқыту барысында оның мазмұнына қарай студенттердің психикасының әртүрлі жақтары дамып, жалпы болашақ маманның тұлғасы қалыптасады. Оқыту студенттердің ғылыми дүниетанымын жетілдіру, интеллектуалдық және кәсіби қасиеттерін дамыту үшін тікелей маңызы бар. Білімнің сипаты мен көлемі белгілі бейіндегі маманның дайындығы мен тұлғалық даму деңгейіне қазіргі өндірістік және еңбек әрекетінің талаптарымен анықталады.

Өз мамандығы бойынша білім, қабілет және дағдылар студенттің дайындығы мен дамуының негізгі бөлігі болып табылады. Жоғары оқу орындарындағы көпмәдениетті білім берудің мақсаттарының бірі – әртүрлі этностарға жататын студенттер арасындағы қарым-қатынасты үйлестіру. Мәселе, атап айтқанда, түсінушілікке, төзімділікке, диалогқа, ымыраға келуге, өзін-өзі құрметтеуге және басқаларды құрметтеуге негізделген мінез-құлық дағдыларын дамыту туралы болып табылады [6, 62, 69 б.].

Көпмәдениетті білім беру тәжірибесін енгізу арқылы студенттердің басқа субмәдениеттерде, ұлттық және әлемдік макромәдениеттерде қызмет ету үшін қажетті білім, білік пен дағдыларды игеруге деген ұмтылысын ынталандыру ұсынылады. Жоғары білім беру бағдарламалары студенттердің этникалық әртүрлі қоғамдастыққа белсенді қатысуы үшін қажетті дағдыларды дамыта отырып, этникалық мәселелер бойынша саналы шешім қабылдау қабілеттерін дамытуды көздейді. Осы өзгерістерге жауап ретінде университеттер әртүрлі студенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өздерінің оқу бағдарламалары мен оқыту стратегияларын өзгертті және әртүрлілік маңызды қасиетке айналған қоғамда түсінетін, сауатты және тиімді жұмыс істей алатын тұлғаларды шығара бастады. Оқытудағы көпмәдениетті үрдістер білім мазмұны жағынан да, меңгеру процесінде де өзгерістерді қажет етеді. Қоғамдағы қысымға ұшыраған топтар туралы ақпаратты оқу жоспарлары мен бағдарламаларына енгізу, оқыту әдістерін өзгерту (оқушылардың қатысуын арттыру және әртүрлі ойлау тәсілдері мен интеллектінің бар екенін мойындау) оқу бағдарламасының көпмәдениеттілік дәрежесін арттыруы мүмкін [7, 341б.].

Көпмәдениетті ойлау, біздің ойымызша, студенттерге олардың ішкі дүниесінің үлкен тарихи және әлеуметтік контекстін түсінуге көмектеседі. Жастардың жеке проблемалары үлкен әлеуметтік мәселелердің көрінісі екені белгілі болды; әлеуметтік әлемді қоғамдағы әртүрлі мәдени топтар әртүрлі қабылдайды. Студенттер әр түрлі әлеуметтік топтарға жататын болса, олар әртүрлі мәселелермен бетпе-бет келетінін және өмір сүру деңгейі әртүрлі болатынын түсінеді, сонымен қатар олардың жеке басын басқаша сезінеді. Мұны білу студенттерге шындыққа басым немесе этноцентристік көзқарастар аясында сызықтық ойлаудан бас тартуға мүмкіндік береді.

Көпмәдениетті бағытта ойлайтын студенттер өз болмысының мәдени тамырларын бекітеді, өздерінің мәдени мұраларында не жоғалғанын түсінеді, айырмашылықтарды мойындайды және басқа мәдениеттерді жоғары немесе төмен деп санамайды. Басқа топ мүшелерімен қақтығыстар белгілі бір әрекеттерге қатысу мүмкіндігі ретінде, өз білімін кеңейту және өзін-өзі тануды дамыту мүмкіндігі ретінде қарастырылады.

Көпмәдениетті білім беру жаңа білім беру парадигмасына мән береді, ол пәннің мазмұнында көпмәдениеттілік мәселелерін көрсетумен қатар көпмәдениетті оқыту әдістерін де жетілдіруді талап етеді.

Мультимәдениет мамандары оқыту үдерісіне әрбір қатысушының ерекше қажеттіліктері, қызығушылықтары, құндылықтары, қарым-қатынас және оқу мәнерлері, көпмәдениетті білім берудің мақсаттарына деген көзқарасы бар екенін ескеру маңызды деп санайды. Олар бұл айырмашылықтарды таразылау, әр тараптың үлесін бағалау және бүкіл оқу үдерісін қалай байытуға болатынын қарастыру қажеттігін атап көрсетеді. Көпмәдениетті зерттеуші ғалымдардың идеясы, егер бұл процеске қатысушылар мономәдени ойлауды сақтаса, көпмәдениетті білім берудің жалпы жоспарын жүзеге асыру мүмкін еместігін көрсетеді. Барлық қатысушыларды есепке алу және барлық тараптардың өзара әрекетін жоспарлау оқу үдерісін көп мәдениетті етеді.

Жеке тұлғаға қатысты сәйкестілік оның өмірінің әртүрлі кезеңдерінде өзін-өзі ұстауын білдіреді. Ол тұлғаның өзегін, оның бірегейлігі мен өзіндік ерекшелігін құрайды. Тұлғаның арқасында адам өзін жетілдірілген тұлға ретінде сезінеді және таниды, өзін-өзі растау, өзін-өзі қамтамасыз ету, өзін-өзі қанағаттандыру, өзін-өзі анықтау және тұтастық сезімін бастан кешіреді. Қорыта келе, көпмәдениетті топта оытудың мақсат, міндеттері мен әдіс тәсілдерінде дамудың жалпы заңдылықтарының негізінде әр ұлт өкілінің мәдениеті мен салт дәстүрінің құндылықтарының әлеуметтік мәнін түсіндіріп, әр мәдениеттің өз ортасындағы орнын талдау - жетілдірудің жолы деп санаймыз.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Потапова И.А.Формирование мультикультурного поведения учащихся общеобразовательных школ как социально-педагогическая проблема - 2010. - N 5. - С. 58-63.
2. Слостенин В.А. Этнопедагогические факторы мультикультурного образования: монография 2004. - 170 с.
3. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. М.: 1990. 187с.
4. Агеев В.С. Механизмы социального восприятия // Психологический журнал Т. 10. 1989, №2, С.63-71.
5. Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2000. 243с.
6. Андреева Д.А. О понятии адаптация. Исследование адаптации студентов к условиям учебы в вузе // Человек и общество: Ученые записки XIII: Л.: ЛГУ, 1973. С. 62-69.
7. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М.: Академия, 1999. 341с.